

Hari Guru: Menuju Guru Yang Inovatif dan Mulia

Oleh: Hasbullah, M.Pd dan Siti Istiningsih, M.Pd
(Pemerhati Pendidikan dan Mahasiswa Program Doktor Universitas Negeri
Jakarta)

Untuk menjadi Indonesia wow di masa yang akan datang, peringatan Hari Guru tidak hanya sebagai seremoni, tetapi membuat sebuah gerakan pendidikan. Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan anak-anak yang hebat sehingga guru-gurunya pun harus hebat. "Jika gurunya hebat, maka anaknya hebat, jika kepala sekolahnya hebat, maka sekolahnya hebat" (Anies Baswedan).

Menuju hari guru yang akan di laksanakan pada 25 November, maka alangkah baiknya kita refleksikan peran guru dalam dunia pendidikan kita karena guru merupakan ujung tombak dan salah satu penentu kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu profesionalisme dan inovasi guru dalam pembelajaran penting dilakukan agar potensi anak berkembang. Para guru harus memperhatikan kebutuhan, minat, bakat yang dimiliki siswa dan memperhatikan kebutuhan anak dan bukan memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan inovasi pembelajaran sehingga anak dapat kreatif, hal ini harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berpikir anak tidak bisa diarahkan.

Inovasi Pembelajaran

Dalam penciptaan inovasi pembelajaran yang terpenting adalah kemauan dan keinginan guru untuk mengubah *image* belajar sebagai suatu keterpaksaan menjadi suatu kebutuhan, dengan cara membawa anak didik menikmati sisi-sisi keindahan dan kemenarikan dari suatu materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Hal ini hanya dapat dilakukan bila guru melakukan inovasi pembelajaran menggunakan prinsip pembelajaran bermakna dan menyenangkan (*meaningful learning*). Sesuai dengan pendapat Ausubel bahwa belajar akan bermakna jika anak didik dapat mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep yang sudah ada dalam struktur kognitifnya, dan pendapat Bruner yang menyatakan belajar akan berhasil lebih baik jika selalu dihubungkan dengan kehidupan orang yang

sedang belajar (anak didik). Secara logika dapat dipahami, bahwa kita pasti akan belajar serius bila isi dari yang dipelajari ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan kata-kata atau kalimat yang didengar sudah *familiar* di kepala kita. Melalui inovasi pembelajaran inilah, diharapkan ada perbaikan praktik pembelajaran ke arah yang lebih baik. Perubahan ini tidak harus terjadi secara drastis, tetapi perlahan-lahan tetapi pasti. Perbaikan pada proses sangat penting agar keluaran yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

Kurikulum terbaru kita menginginkan adanya perubahan pembelajaran dari *teacher centered* ke *student centered*. Perubahan ini tentunya tidak semudah diucapkan, karena pola pembelajaran kita sudah terbiasa dengan cara guru menjelaskan dan menyampaikan informasi, sedangkan siswa lebih banyak menerima. Namun bukan berarti kita pesimis dengan perubahan tersebut, tetapi mungkin pencapaian perubahan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bagaimanapun *habits* yang sudah terbentuk lama, untuk mengubahnya perlu kesungguhan dan kemauan yang tinggi dari seluruh komponen yang terlibat dalam sistem pembelajaran.

Pembelajaran aktif artinya pembelajaran yang mampu mendorong anak didik aktif secara fisik, sosial, dan mental untuk memahami dan mengembangkan kecakapan hidup menuju belajar yang mandiri, atau pembelajaran yang menekankan keaktifan anak didik untuk mengalami sendiri, berlatih, beraktivitas dengan menggunakan daya pikir, emosional, dan keterampilannya. Melalui pembelajaran aktif diharapkan anak didik akan lebih mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimilikinya. Selain itu, mereka secara penuh dan sadar dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di sekitarnya, lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara sistematis, kritis, tanggap, sehingga dapat menyelesaikan masalah sehari-hari melalui penelusuran informasi yang bermakna baginya.

Sayangnya, sebagian guru kurang mampu mengajukan pertanyaan yang menantang kepada anak didik, sehingga pembelajaran aktifpun jarang tercipta. Hal ini kemungkinan disebabkan berbagai hal, seperti alasan klise karena dikejar waktu untuk menyelesaikan materi hingga tak sempat berpikir ke arah itu,

ketidaksiapan guru itu sendiri untuk membuat dan menjawab pertanyaan menantang. Padahal dengan pertanyaan-an menantang sudah pasti anak didik kita terpacu dan termotivasi untuk mencari jawaban dan itu berarti aktivitas belajar mereka semakin tinggi dan wawasan pengetahuannya akan selalu bertambah dari hari ke hari.

Guru adalah profesi mulia diantara profesi yang lain. Dengan kesabaran dan keprofesionalannya seorang guru berusaha mentransfer segala apa yang dimilikinya kepada anak didik tanpa lelah, setiap hari dan setiap saat. Suara yang lantang adalah modal utamanya agar seluruh isi kelas mampu mendengarkan ilmunya. Namun dengan adanya inovasi pembelajaran dalam hal pernaikan kurikulum dan proses pembelajaran, diharapkan modal suara guru dapat berkurang. Melalui penciptaan inovasi pembelajaran diharapkan anak didik menjadi subjek belajar yang baik dan generasi yang mandiri, mampu menciptakan sesuatu secara kreatif dan inovatif tanpa harus meniru bangsa lain.

Tanpa mengurangi makna sebenarnya dari pembelajaran, marilah kita sebagai guru berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang *meaningful learning* dengan membiasakan menggali dan melihat sisi-sisi menarik ilmu yang kita geluti. Semoga kita termasuk guru yang dapat menciptakan kesenangan dalam belajar, bahkan kalau mungkin dapat menyebabkan anak didik kecanduan belajar. Hidup ini penuh pilihan, semoga pilihan kita sebagai guru adalah pilihan yang mulia untuk menjadi manusia rahmatallilalamin.